

Línea de tiempo sobre la normatividad vigente en educación

Timeline on the current regulations in education

Autoría: [Karent Céspedes Garzón](#)¹

Estudiantes de IX semestre de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la CURN

Resumen.

El ejercicio de investigación en clase para identificar la legislación que rige actualmente el sistema educativo resultó siendo el inicio de lo que posteriormente se convirtió en un proyecto de construcción de un multimedia que permitirá consultar las diferentes normatividades enmarcadas en determinadas categorías. Este ejercicio se basa en la legislación en educación publicada en la página del Ministerio de Educación Nacional y fue desarrollada durante las clases iniciales de la asignatura de P.E.I.

Palabras claves: Ley, decreto, directiva ministerial, educación superior, educación para el trabajo, escuelas normales, atención a la diversidad, infancia y adolescencia, profesión docente, gestión educativa, gestión pedagógica y gestión comunitaria.

Abstract.

¹ Licenciada en Educación Primaria, adelanta estudios de Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo y es candidata de Magister en Investigación Social Interdisciplinaria en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente Coordinadora del Área Complementaria en los Programas de Pedagogía de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Es líder del Semillero de Investigación Mundos Infantiles.

Correspondencia: karent.cespedes@curnvirtual.edu.co

The research class exercise to identify the law governing current educational system was still the beginning of what later became a project of building a multimedia which will see the various rules framed certain categories. This exercise is based on legislation education published in the website of the Ministry of National Education and was developed during the initial classes of the subject PEI.

Keywords: Law, decree, ministerial directive, higher education, education for work, normal schools, attention to diversity, childhood and adolescence, teaching profession, educational administration, management educational and community management.

Introducción.

A continuación se presenta un ejercicio realizado durante la clase de Proyecto Educativo Institucional –PEI- con estudiantes de IX semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, que tuvo como propósito identificar la normatividad nacional relacionada con educación, publicada en los últimos 10 años.

La fuente de información para este ejercicio fue la página web del Ministerio de Educación Nacional www.mineducacion.gov.co, en donde se hizo búsqueda de leyes, decretos, directivas y otros actos administrativos que estuviesen relacionados con el tema.

Para los fines de este ejercicio se toman las definiciones encontradas en la página web de la Universidad ICESI²:

Ley → *“una norma jurídica la cual es expedida o dictada por el legislador, y debe cumplir con las siguientes características. Generalidad: La ley comprende a todos aquellos que se*

² Universidad ICESI [en línea]. [Consulta 8 de abril de 2011]. Disponible en: http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/pmlfrenvalencia/2009/08/28/ley-norma-decreto-resolucion/

encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones de ninguna clase.

Obligatoriedad: Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda, que somete, y otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesto por ella misma. Permanencia: Se dictan con carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores. Abstracta e impersonal: Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. Se reputa conocida: Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Esta se debe realizar en consonancia con la justicia y si se incumple debe aplicársele una sanción al infractor”.

Decreto → *“Es un acto administrativo el cual es expedido en la mayoría de ocasiones para situaciones de urgente necesidad es por el poder ejecutivo y, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes”.*

También se tuvo en cuenta el capítulo *“Recuento histórico de la inclusión más ampliamente desde el enfoque de integración hasta llegar a lo actual”* del proyecto de investigación *“Análisis situacional de las prácticas inclusivas en la localidad 1 de la ciudad de Cartagena”* de las investigadoras Heidi del Castillo y Arelis Serrano para obtener el título de

magister en Educación en donde se hace un barrido de normativas internacionales y nacionales sobre el tema de educación inclusiva.

La identificación de estas normatividades permitió vislumbrar las normas establecidas en los últimos 10 años por el gobierno nacional con las cuales se diseñan, organizan y desarrollan propuestas educativas, tanto en las instituciones educativas públicas como privadas. Se propone su presentación desde la estrategia de línea de tiempo porque esta permite ordenar de forma secuencial la aparición de normas relacionadas con la educación.

Para la organización de esta línea de tiempo se establecieron categorías que ayudaron a organizar la información de la siguiente manera:

1. Educación superior

1.	Decreto 4716 Diciembre 22 de 2010	Se amplía la vigencia del registro calificado de programas en educación.
2.	Decreto 2816 Agosto 4 de 2010	Se fija el plazo para que las escuelas normales superiores obtengan autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria.
3.	Decreto 1373 Abril 26 de 2010	Se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
4.	Decreto 3963 Octubre 14 de 2009	Se reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior
5.	Decreto 1286 Enero 23 de 2009	Se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones
6.	Directiva ministerial 20 Octubre 29 de 2008	Sobre el acceso y la permanencia a la Educación Superior por parte de la población desplazada
7.	Ley 1188 Abril 25 de 2008	Se regula el registro calificado de los programas de educación superior
8.	Directiva ministerial 1 2007	Protección de derechos de autor.
9.	Decreto 1767 Junio 2 de 2006	Se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones.

10.	Decreto 1001 Abril 3 de 2006	Se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones.
11.	Decreto 0717 Marzo 8 de 2006	Se expide el reglamento del Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines.
12.	Ley 1014 Enero 26 de 2006	De fomento a la cultura del emprendimiento
13.	Decreto 0066 Enero 1 de 2004	Se suprime la Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior y la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, y se dictan otras disposiciones
14.	Decreto 2566 Octubre 9 de 2003	Se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones.
15.	Decreto 2216 Agosto 6 de 2003	Se establecen los requisitos para la redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras disposiciones.
16.	Decreto 1781 Junio 26 de 2003	Se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de los estudiantes de los programas académicos de pregrado.
17.	Ley 0749 Julio 19 de 2002	Se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones
18.	Decreto 0808 Abril 25 de 2002	Se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional.
19.	Decreto 0916 Mayo 22 de 2001	Se unifican los requisitos y procedimientos para los programas de Doctorado y Maestría

2. Educación para el trabajo

1.	Decreto 4904 Diciembre 16 de 2009	Se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones.
2.	Decreto 0367 Febrero 9 de 2009	Se fija plazo para presentar solicitud de registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que actualmente ofrecen las instituciones formadoras.
3.	Decreto 2888 Julio 31 de 2007	Se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras

		disposiciones.
4.	Ley 1064 Julio 16 de 2007	Se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación.
5.	Decreto 3870 Noviembre 2 de 2006	Se reglamenta la organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad
6.	Ley 1064 Julio 26 2006	Se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación
7.	Decreto 2020 Junio 16 de 2006	Se organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo.

3. Escuelas normales

1.	Decreto 3491 Septiembre 14 2009	Se modifica el artículo 11 del decreto 4790 del 2008 que establece las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria en las escuelas normales superiores
2.	Decreto 4790 Diciembre 19 2008	Se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones.

4. Atención a la diversidad

1.	Circular 23 Julio 23 de 2010	Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los establecimientos educativos del país.
2.	Decreto 2500 Julio 12 de 2010	Se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP.
3.	Directiva ministerial 15 Mayo 20 de 2010	Orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)
4.	Directiva ministerial 1 Enero 27 de 2010	Orientaciones sobre la contratación del servicio educativo con población indígena.
5.	Circular 5 Marzo 31 de 2009	Orientación para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones destinados a financiar la gratuidad

		para los estudiantes de Sisben I y II, en situación de desplazamiento, indígenas y con necesidades educativas especiales, incluidos en los recursos de calidad.
6.	Decreto 0366 Febrero 9 de 2009	Se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva
7.	Ley 1145 Julio 10 de 2007	Se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones
8.	Directiva ministerial 11 2006	Día nacional de la Afrocolombianidad.
9.	Directiva ministerial 23 2005	Atención a población desplazada
10.	Directiva ministerial 11 2004	Prestación del servicio educativo en entidades territoriales que atienden población afrocolombiana y raizal.
11.	Decreto 0641 Abril 16 de 2001	Se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.
12.	Ley 0582 Junio 8 de 2000	Se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones.

5. Infancia y adolescencia

1.	Ley 1295 Abril 6 de 2009	Se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia, de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben
2.	Directiva ministerial 10 Abril 25 de 2008	Continuidad, en el grado de transición en los establecimientos educativos oficiales, de los niños y niñas que han sido atendidos mediante la contratación del servicio de atención integral para la primera infancia, en el marco del convenio suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional.
3.	Ley 1146 Julio 10 de 2007	Se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente
4.	Decreto 0089 Febrero 2 de 2000	Se reglamenta la organización y el funcionamiento de los consejos de juventud y se dictan otras disposiciones.

6. Profesión docente

1.	Decreto 2940 Agosto 5 de 2010	Se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002.
2.	Decreto 1369 Abril 26 de 2010	Se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal.
3.	Decreto 1368 Abril 26 de 2010	Se establece la remuneración de los servidores públicos etno-educadores docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, básicos y media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial.
4.	Decreto 0521 Febrero 17 de 2010	Se reglamentan parcialmente el inciso 6 del artículo 24 de la ley 715 de 2001 y el artículo 2 de la ley 1297 de 2009, en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en las zonas de difícil acceso.
5.	Decreto 0520 Febrero 17 de 2010	Se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el proceso de traslado de docentes y directivos docentes.
6.	Directiva ministerial 28 Diciembre 4 de 2009	Orientaciones para el funcionamiento de los comités territoriales de capacitación de docentes y la organización de los programas de formación de educadores en servicio.
7.	Decreto 2715 Julio 21 de 2009	Se reglamenta la evaluación de competencias de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones.
8.	Directiva ministerial 10 Junio 16 de 2009	Tiempo de permanencia de los docentes en los establecimientos educativos.
9.	Decreto 1238 Abril 13 de 2009	Se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002.
10.	Decreto 0702 Marzo 6 de 2009	Se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal
11.	Decreto 0701 Marzo 6 de 2009	Se establece la remuneración de los servidores públicos etno-educadores docentes y directivos docentes, que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial
12.	Decreto 0700	Se modifica la remuneración de los servidores públicos

	Marzo 6 de 2009	docentes y directivos docentes al servicio del Estado, en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal
13.	Decreto 2409 Julio 3 de 2008	Se dictan disposiciones de carácter salarial para los servidores públicos etno-educadores docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media
14.	Directiva ministerial 6 Abril 4 de 2008	Reconocimiento por doble y triple jornada
15.	Decreto 3782 Octubre 7 de 2007	Se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002
16.	Directiva ministerial 7 2007	Anticipación de vacaciones personal docente
17.	Decreto 3982 Noviembre 11 de 2006	Se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente y se determinan criterios para su aplicación.
18.	Directiva ministerial 10 2005	Homologación del personal administrativo del sector educativo.
19.	Directiva ministerial 20 2003	Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del sistema general de participaciones.
20.	Decreto 1850 Agosto 13 de 2002	Se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios
21.	Decreto 1278 Junio 19 de 2002	Se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.

7. Gestión educativa

1.	Circular 5 Febrero 17 de 2011	Actualización de los lineamientos para la implementación de las Jornadas Escolares Complementarias. Conformación de comités regionales para el diseño, ejecución y seguimiento a las Jornadas Escolares Complementarias.
2.	Decreto 0127 Enero 20 de 2011	Se dictan disposiciones relacionadas con la inversión de recursos para garantizar la prestación del servicio público educativo con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica
3.	Decreto 4827 Diciembre 29 de 2010	Se dictan disposiciones relacionadas con la prestación del servicio educativo con ocasión de la declaratoria de

		emergencia económica, social y ecológica.
4.	Directiva ministerial 7 Febrero 19 de 2010	Orientaciones a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas y a los establecimientos educativos sobre la exigencia del uniforme escolar.
5.	Directiva ministerial 24 Noviembre 18 de 2009	Orientaciones sobre la contratación de la prestación del servicio educativo que se financia con recursos del presupuesto general de la nación asignados a las entidades territoriales certificadas por el Ministerio de Educación Nacional y la financiada con recursos del Sistema General de Participaciones que la nación transfiere a las entidades territoriales certificadas.
6.	Circular 22 Octubre 30 de 2009	Deberes del Estado, la sociedad y la familia para garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo
7.	Directiva ministerial 21 Octubre 29 de 2009	Autoevaluación Institucional de establecimientos privados de educación preescolar, básica y media.
8.	Decreto 2355 Junio 24 de 2009	Se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas.
9.	Circular Mayo 11 de 2009	Orientaciones para la articulación en departamentos, distritos y municipios certificados de estrategias que impacten la cobertura y la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo.
10.	Ley 1297 Abril 30 de 2009	Se regula lo atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnica o deficitarias y se dictan otras disposiciones
11.	Decreto 0299 Febrero 4 de 2009	Se reglamentan algunos aspectos relacionados con la validación del bachillerato en un solo examen.
12.	Circular 2009	Lineamientos para la formulación de las jornadas escolares complementarias.
13.	Decreto 4790 Diciembre 16 de 2008	Se fijan criterios para la organización del apoyo que prestan las entidades territoriales certificadas a los establecimientos educativos mediante los núcleos educativos u otra modalidad de coordinación adoptada
14.	Decreto 3433 Septiembre 12 de 2008	Se reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media
15.	Directiva ministerial 9 Abril 25 de 2008	Orientaciones para la contratación, con cualquier fuente de recursos, del servicio educativo e interventoría a la misma.
16.	Directiva ministerial 5 Abril 3 de 2008	Orientaciones para la contratación del servicio educativo
17.	Decreto 0028 Enero 10 de 2008	Se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones.

18.	Directiva ministerial 6 2007	Verificación del cumplimiento de funciones.
19.	Ley 1150 Julio 16 de 2007	Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos
20.	Decreto 1373 Abril 24 de 2007	Se establece una semana de receso estudiantil.
21.	Decreto 0529 Febrero 21 de 2006	Se establece el procedimiento para la fijación o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para establecimientos educativos privados de educación preescolar, básica y media clasificados en el régimen de libertad regulada, y se dictan otras disposiciones.
22.	Directiva ministerial 14 2005	Orientaciones sobre inspección y vigilancia
23.	Decreto 1494 Mayo 13 de 2005	Se reglamentan los procedimientos para realizar modificaciones en las plantas de cargos del personal docente, directivo docente y administrativo financiadas con cargo al Sistema General de Participaciones.
24.	Decreto 4313 Diciembre 21 de 2004	Se reglamenta la contratación del servicio público educativo Por parte de las entidades territoriales certificadas.
25.	Decreto 2287 Agosto 12 de 2003	Se reglamenta el uso del Carné de Salud Infantil como requisito de ingreso a los establecimientos educativos y de bienestar.
26.	Decreto 2063 Julio 24 de 2003	Se crea la Comisión Intersectorial para la programación educativa y cultural en medios masivos de comunicación.
27.	Decreto 1621 Agosto 2 de 2002	Se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación de la celebración Día de la Niñez y la Recreación.
28.	Decreto 1283 Junio 19 de 2002	Se organiza un Sistema de Inspección y Vigilancia para la educación preescolar, básica y media.
29.	Ley 0715 Diciembre 21 de 2001	Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros

8. Gestión pedagógica

1.	Circular 31 Noviembre 19 de 2010	Cumplimiento del artículo 14 de la Ley 115 de 1994 (modificado por la Ley 1029 de 2006), relacionado con el estudio de la Constitución Política y la Instrucción Cívica.
2.	Directiva ministerial 29 Noviembre 16 de 2010	Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes

3.	Directiva ministerial 27 Diciembre 2 de 2009	Orientaciones para el otorgamiento de comisiones de estudio
4.	Ley 1324 Julio 13 de 2009	Fija parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes
5.	Directiva ministerial 8 Junio 12 de 2009	Orientación para la planeación desarrollo y evaluación de las salidas pedagógicas.
6.	Decreto 1290 Abril 16 de 2009	Se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media
7.	Directiva ministerial 1 Enero 13 de 2009	Sobre los útiles, textos, uniformes e implementos escolares y costos educativos.
8.	Directiva ministerial 11 2007	Día de los héroes de la nación y sus familias
9.	Decreto 4500 Diciembre 19 de 2006	Se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.
10.	Directiva ministerial 24 2005	Orientaciones sobre la aplicación de la ley 934 de 2004 en relación con la educación física.
11.	Directiva ministerial 2 2004	Orientaciones sobre Educación Religiosa.
12.	Ley 0934 Diciembre 30 de 2004	Se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y se dictan otras disposiciones
13.	Decreto 0230 Febrero 11 de 2002	Se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional.

9. Gestión comunitaria

1.	Directiva ministerial 12 Abril 28 de 2010	Orientaciones para la coordinación interinstitucional del registro de beneficiarios y ejecución del programa de alimentación escolar en Colombia.
2.	Circular 7 Abril 7 de 2008	Orientaciones para la Administración de Programas de Alfabetización y educación básica y media de jóvenes y adulto
3.	Decreto 1286 Abril 25 de 2005	Se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones.

Se espera seguir trabajando en esta línea de tiempo para que abarque en su totalidad todas las normas que, a pesar del tiempo, siguen estando vigentes en el sistema educativo. Se hará consulta de otras leyes y decretos que tengan incidencia en el sector educativo y sean vigiladas por otras entidades.

Referencias.

- COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular 5: Actualización de los lineamientos para la implementación de las Jornadas Escolares Complementarias. Conformación de comités regionales para el diseño, ejecución y seguimiento a las Jornadas Escolares Complementarias. Bogotá, febrero 17 de 2011.
- COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4827: Se dictan disposiciones relacionadas con la prestación del servicio educativo con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Bogotá, diciembre 29 de 2010.
- COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 127: Se dictan disposiciones relacionadas con la inversión de recursos para garantizar la prestación del servicio público educativo con ocasión de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica Bogotá, enero 20 de 2011.
- COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4716: Se amplía la vigencia del registro calificado de programas en educación. Bogotá, diciembre 22 de 2010.
- COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular 31: Cumplimiento del artículo 14 de la Ley 115 de 1994 (modificado por la Ley 1029 de 2006), relacionado con el estudio de la Constitución Política y la Instrucción Cívica. Bogotá, noviembre 19 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 29: Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes Bogotá, noviembre 16 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2940: Se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002. Bogotá, agosto 5 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2816: Se fija el plazo para que las escuelas normales superiores obtengan autorización de funcionamiento del programa de formación complementaria. Bogotá, agosto 4 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular 23: Implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los establecimientos educativos del país. Bogotá, julio 23 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2500: Se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP. Bogotá, julio 12 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 15: Orientaciones sobre el uso de los recursos adicionales para servicios de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) Bogotá, mayo 20 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 12: Orientaciones para la coordinación interinstitucional del registro de beneficiarios y ejecución del programa de alimentación escolar en Colombia. Bogotá, abril 28 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1368: Se establece la remuneración de los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, básicos y media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial. Bogotá, abril 26 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1369: Se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal. Bogotá, abril 26 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1373: Se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones en materia salarial. Bogotá, abril 26 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 7: Orientaciones a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas y a los establecimientos educativos sobre la exigencia del uniforme escolar. Bogotá, febrero 19 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 520: Se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 en relación con el proceso de traslado de docentes y directivos docentes. Bogotá, febrero 17 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 521: Se reglamentan parcialmente el inciso 6 del artículo 24 de la ley 715 de 2001 y el artículo 2 de la ley 1297 de 2009, en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en las zonas de difícil acceso. Bogotá, febrero 17 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 1: Orientaciones sobre la contratación del servicio educativo con población indígena. Bogotá, enero 27 de 2010.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4904: Se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y se dictan otras disposiciones Bogotá, diciembre 16 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 28: Orientaciones para el funcionamiento de los comités territoriales de capacitación de docentes y la organización de los programas de formación de educadores en servicio Bogotá, diciembre 4 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 27: Orientaciones para el otorgamiento de comisiones de estudio Bogotá, diciembre 2 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 24: Orientaciones sobre la contratación de la prestación del servicio educativo que se financia con recursos del presupuesto general de la nación asignados a las entidades territoriales certificadas por el Ministerio de Educación Nacional y la financiada con recursos del Sistema General de Participaciones que la nación transfiere a las entidades territoriales certificadas. Bogotá, noviembre 18 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular 22: Deberes del Estado, la sociedad y la familia para garantizar el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo Bogotá, octubre 30 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 21: Autoevaluación Institucional de establecimientos privados de educación preescolar, básica y media. Bogotá, octubre 29 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3963: Se reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior Bogotá, octubre 14 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3491: Se modifica el artículo 11 del decreto 4790 del 2008 que establece las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria en las escuelas normales superiores Bogotá, septiembre 14 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2715: Se reglamenta la evaluación de competencias de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones. Bogotá, julio 21 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1324: Fija parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes Bogotá, julio 13 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2355: Se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas. Bogotá, junio 24 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 10: Tiempo de permanencia de los docentes en los establecimientos educativos. Bogotá, junio 16 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 8: Orientación para la planeación desarrollo y evaluación de las salidas pedagógicas. Bogotá, junio 12 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular : Orientaciones para la articulación en departamentos, distritos y municipios certificados de estrategias que impacten la cobertura y la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo. Bogotá, mayo 11 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1297: Se regula lo atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o áreas de formación técnica o deficitarias y se dictan otras disposiciones Bogotá, abril 30 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1290: Se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media Bogotá, abril 16 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1238: Se modifica parcialmente la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002 Bogotá, abril 13 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1295: Se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera infancia, de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisben Bogotá, abril 6 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular 5: Orientación para el manejo de los recursos del sistema general de participaciones destinados a financiar la gratuidad para los estudiantes de Sisben I y II, en situación de desplazamiento, indígenas y con necesidades educativas especiales, incluidos en los recursos de calidad. Bogotá, marzo 31 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 702: Se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal Bogotá, marzo 6 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 700: Se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado, en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto Ley 2277 de 1979, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal Bogotá, marzo 6 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 701: Se establece la remuneración de los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes, que atiendan población indígena en territorios indígenas, en los niveles de preescolar, básica y media, y se dictan otras disposiciones de carácter salarial Bogotá, marzo 6 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 367: Se fija plazo para presentar solicitud de registro de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que actualmente ofrecen las instituciones formadoras Bogotá, febrero 9 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 366: Se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con

capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva Bogotá, febrero 9 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 299: Se reglamentan algunos aspectos relacionados con la validación del bachillerato en un solo examen. Bogotá, febrero 4 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1286: Se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones Bogotá, enero 23 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 1: Sobre los útiles, textos, uniformes e implementos escolares y costos educativos. Bogotá, enero 13 de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular : Lineamientos para la formulación de las jornadas escolares complementarias. Bogotá, de 2009.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4790: Se establecen las condiciones básicas de calidad del programa de formación complementaria de las escuelas normales superiores y se dictan otras disposiciones. Bogotá, diciembre 19 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4790: Se fijan criterios para la organización del apoyo que prestan las entidades territoriales certificadas a los establecimientos educativos mediante los núcleos educativos u otra modalidad de coordinación adoptada Bogotá, diciembre 16 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 20: Sobre el acceso y la permanencia a la Educación Superior por parte de la población desplazada Bogotá, octubre 29 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3433: Se reglamenta la expedición de licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media Bogotá, septiembre 12 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2409: Se dictan disposiciones de carácter salarial para los servidores públicos etnoeducadores docentes y directivos docentes que atiendan población indígena en territorios indígenas en los niveles de preescolar, básica y media Bogotá, julio 3 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 10: Continuidad, en el grado de transición en los establecimientos educativos oficiales, de los niños y niñas que han sido atendidos mediante la contratación del servicio de atención integral para la primera infancia, en el marco del convenio suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, abril 25 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 9: Orientaciones para la contratación, con cualquier fuente de recursos, del servicio educativo e interventoría a la misma. Bogotá, abril 25 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1188: Se regula el registro calificado de los programas de educación superior Bogotá, abril 25 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Circular 7: Orientaciones para la Administración de Programas de Alfabetización y educación básica y media de jóvenes y adulto Bogotá, abril 7 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 6: Reconocimiento por doble y triple jornada Bogotá, abril 4 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 5: Orientaciones para la contratación del servicio educativo Bogotá, abril 3 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 28: Se define la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones. Bogotá, enero 10 de 2008.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 11: Día de los héroes de la nación y sus familias Bogotá, de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 1: Protección de derechos de autor. Bogotá, de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 7: Anticipación de vacaciones personal docente Bogotá, de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 6: Verificación del cumplimiento de funciones. Bogotá, de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3782: Se reglamenta la evaluación anual de desempeño laboral de los servidores públicos docentes y directivos docentes que se rigen por el Decreto Ley 1278 de 2002 Bogotá, octubre 7 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2888: Se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones. Bogotá, julio 31 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1064: Se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación Bogotá, julio 26 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1150: Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos Bogotá, julio 16 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1145: Se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones Bogotá, julio 10 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1146: Se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente Bogotá, julio 10 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1373: Se establece una semana de receso estudiantil. Bogotá, abril 24 de 2007.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 11: Día nacional de la Afrocolombianidad. Bogotá, de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4500: Se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. Bogotá, diciembre 19 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3982: Se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1278 de 2002 y se establece el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera docente y se determinan criterios para su aplicación. Bogotá, noviembre 11 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3870: Se reglamenta la organización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad Bogotá, noviembre 2 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1064: Se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación Bogotá, julio 26 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2020: Se organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo. Bogotá, junio 16 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1767: Se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones. Bogotá, junio 2 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1001: Se organiza la oferta de programas de posgrado y se dictan otras disposiciones. Bogotá, abril 3 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 717: Se expide el reglamento del Consejo Nacional de Profesiones Internacionales y Afines. Bogotá, marzo 8 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 529: Se establece el procedimiento para la fijación o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos para establecimientos educativos privados de educación preescolar, básica y media clasificados en el régimen de libertad regulada, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, febrero 21 de 2006.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 1014: De fomento a la cultura del emprendimiento Bogotá, enero 26 de 2006

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 24: Orientaciones sobre la aplicación de la ley 934 de 2004 en relación con la educación física. Bogotá, de 2005.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 14: Orientaciones sobre inspección y vigilancia Bogotá, de 2005.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 10: Homologación del personal administrativo del sector educativo. Bogotá, de 2005.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 23: Atención a población desplazada Bogotá, de 2005.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1494: Se reglamentan los procedimientos para realizar modificaciones en las plantas de cargos del personal docente, directivo docente y administrativo financiadas con cargo al Sistema General de Participaciones. Bogotá, mayo 13 de 2005.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1286: Se establecen normas sobre la participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones. Bogotá, abril 25 de 2005.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 2: Orientaciones sobre Educación Religiosa. Bogotá, de 2004.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 11: Prestación del servicio educativo en entidades territoriales que atienden población afrocolombiana y raizal. Bogotá, de 2004.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 934: Se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física y se dictan otras disposiciones Bogotá, diciembre 30 de 2004.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 4313: Se reglamenta la contratación del servicio público educativo Por parte de las entidades territoriales certificadas. Bogotá, diciembre 21 de 2004.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 66: Se suprime la Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior y la Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, y se dictan otras disposiciones Bogotá, enero 1 de 2004.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Directiva ministerial 20: Incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a las plantas de personal financiadas con recursos del sistema general de participaciones. Bogotá, de 2003.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2566: Se establecen las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior y se dictan otras disposiciones. Bogotá, octubre 9 de 2003.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2287: Se reglamenta el uso del Carné de Salud Infantil como requisito de ingreso a los establecimientos educativos y de bienestar. Bogotá, agosto 12 de 2003.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2216: Se establecen los requisitos para la redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. Bogotá, agosto 6 de 2003.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 2063: Se crea la Comisión Intersectorial para la programación educativa y cultural en medios masivos de comunicación. Bogotá, julio 24 de 2003.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1781: Se reglamentan los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior, ECAES, de los estudiantes de los programas académicos de pregrado. Bogotá, junio 26 de 2003.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1850: Se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los departamentos, distritos y municipios Bogotá, agosto 13 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1621: Se crea la Comisión Nacional Intersectorial para la coordinación de la celebración Día de la Niñez y la Recreación. Bogotá, agosto 2 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 749: Se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones Bogotá, julio 19 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1283: Se organiza un Sistema de Inspección y Vigilancia para la educación preescolar, básica y media. Bogotá, junio 19 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 1278: Se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. Bogotá, junio 19 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 808: Se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional. Bogotá, abril 25 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 230: Se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional. Bogotá, febrero 11 de 2002.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 715: Se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros Bogotá, diciembre 21 de 2001.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 916: Se unifican los requisitos y procedimientos para los programas de Doctorado y Maestría Bogotá, mayo 22 de 2001.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 641: Se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. Bogotá, abril 16 de 2001.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Ley 582: Se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, junio 8 de 2000.

COLOMBIA. Ministerio de Educación Nacional. Decreto 89: Se reglamenta la organización y el funcionamiento de los consejos de juventud y se dictan otras disposiciones. Bogotá, febrero 2 de 2000.

Hexágono Pedagógico
Revista Científica Virtual de Pedagogía
ISSN: 2145-888X

Universidad ICESI [en línea]. [Consulta 8 de abril de 2011]. Disponible en:

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/pmlenfrenvalencia/2009/08/28/ley-norma-decreto-resolucion/